

XIX ASRDA MARKAZIY OSIYO XONLIKLARIDA QULLAR MANBALARI VA ULARNING IJTIMOY-IQTISODIY ROLI

Abduqahorov Anvarjon Alijon o'g'li

Navoiy davlat universiteti ilmiy tadqiqotchi

e-mail: anvarabduqahhorov34@gmail.com

ORCID ID 0009-0004- 4836-9867

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17267201>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2025 yil

Ma'qullandi: 23-sentabr 2025 yil

Nashr qilindi: 30-sentabr 2025 yil

KEY WORDS

Markaziy Osiyo, Buxoro amirligi, qulchilik, qul bozori, rus qullari, eron qullari, hind qullari, harbiy yurishlar, diniy fatvo.

ABSTRACT

Ushbu maqolada XIX asr Markaziy Osiyo xonliklarida qulchilik tizimining shakllanishi, asosiy manbalari, milliy tarkibi hamda xo'jalik va ijtimoiy hayotdagi o'rni tahlil qilinadi. Harbiy yurishlar, bosqinlar, qaroqchilik va diniy-mazhabiy qarashlar tufayli yuzaga kelgan qul savdosi jarayonlari tarixiy manbalar asosida yoritilgan. Qullar orasida rus, eron, afg'on, hind, qozoq, qalmoq va boshqa xalqlar vakillari bo'lganligi, ularning iqtisodiyotdagi roli va qul bozorlaridagi narx-navo dinamikasi haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasi bosimi ostida qulchilik tizimining zaiflashuvi va bekor qilinish jarayoni ham ilmiy tahlil etiladi.

Kirish. XIX asr Markaziy Osiyo tarixi murakkab siyosiy jarayonlar, hududiy kurashlar, ichki ijtimoiy ziddiyatlar va iqtisodiy o'zgarishlar davri bo'lib, bu davrda Buxoro amirligi, Xiva xonligi va Qo'qon xonligi mintaqaning asosiy siyosiy markazlari sifatida faoliyat yuritgan. Ushbu davlatlar ijtimoiy-iqtisodiy hayotida qadimdan mavjud bo'lgan, ammo XIX asrda sezilarli darajada rivojlangan va murakkablashgan ijtimoiy institutlardan biri — qullik tizimi edi. Qullik nafaqat xo'jalik faoliyatida arzon ishchi kuchi sifatida, balki davlatning tashqi savdosida ham muhim o'rin tutgan, shu bois u Markaziy Osiyo iqtisodiy hayotining ajralmas qismi bo'lib kelgan.

Qullarning manbalari turli-tuman bo'lib, ularning shakllanishida siyosiy va harbiy omillar yetakchi rol o'ynagan. Xonliklar o'rtasidagi urushlar, chegaraviy to'qnashuvlar, cho'l hududlardagi qaroqchilik reydlari, tashqi yurishlar va hatto ichki sud-huquq tizimidagi qarorlar natijasida katta miqdorda odamlar qullikka tushgan. Asosan Eron, Afg'oniston, Qozog'iston dashtlari, hatto Kavkaz hududlaridan keltirilgan qullar Markaziy Osiyodagi bozor va xo'jalik tizimiga kirib kelgan. Qullar o'z navbatida uy xo'jaligi, qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik, xizmat ko'rsatish sohalarida, shuningdek, saroy va boy zodagonlar xonadonlarida turli vazifalarni bajarishgan.

XIX asrda Markaziy Osiyodagi qul bozorlarining faoliyati ham o'ziga xos tizimga ega bo'lgan. Buxorodagi Registon yaqinidagi qul bozori, Xivadagi maxsus qul savdo maydoni va Qo'qondagi kichikroq, ammo faol savdo nuqtalari orqali minglab qullar sotilgan. Qullar narxi ularning jinsi, yoshi, kelib chiqishi, jismoniy kuchi va hunariga qarab belgilanar, masalan, yosh

va sog'lom erkak qullar qishloq xo'jaligi uchun, malakali hunarmand qullar esa ustaxonalarda yuqori baholangan. Ayol qullar esa ko'pincha uy xizmati yoki saroy haramlarida ishlatilgan.

Shu bilan birga, qullik tizimi Markaziy Osiyo jamiyatining ijtimoiy tuzilmasiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatgan. U mehnat bozorining shakllanishida, ishlab chiqarish jarayonida va moliyaviy munosabatlarda muhim o'rin tutgan. Davlatlar qullar savdosidan bevosita foyda ko'rgan — bozor to'lovlari, bojxona yig'implari va ayrim hollarda bevosita davlatga tegishli qul savdo operatsiyalari byudjetga tushum keltirgan. Shu sababli, XIX asr Markaziy Osiyo tarixini o'rganishda qullar manbalari va ularning ijtimoiy-iqtisodiy roli masalasini tahlil qilish mintaqa tarixiy jarayonlarini chuqurroq anglash uchun muhimdir.

Asosiy qisim. XIX asrda Markaziy Osiyo xonliklarida qullarning eng yirik manbalaridan biri harbiy yurishlar va bosqinlar edi. Ayniqsa, Buxoro amirligi tomonidan olib borilgan keng ko'lamlı harbiy kampaniyalar minglab odamlarning qulga aylanishiga sabab bo'lgan. Bu jarayonlar faqatgina iqtisodiy foyda olish yoki hududiy kengayish maqsadida emas, balki siyosiy hukmronlikni mustahkamlash va diniy e'tiqodlar ustidan nazorat o'rnatish uchun ham olib borilgan.

Tarixiy manbalarga ko'ra, Buxoro amirligida qul manbalarini shakllantirishda bosqinchi urushlar eng muhim vositalardan biri bo'lgan. Masalan, 1785–1786- yillardagi mashhur Marv urushi bunga yorqin misoldir. Marv hokimi Bayram Ali nasaban qojar sulolasidan bo'lib, onasi solur qabilasidan chiqqan va shia mazhabiga mansub edi. U Buxoro xoni Doniyolbiy bilan yaqin munosabatda bo'lib, hatto o'zaro "ota-bola" tutingan edi. Ammo Doniyolbiy vafotidan so'ng taxtga o'tirgan amir Shohmurot (Mas'um) Marvga qo'shin tortib, shaharni qamal qiladi.

Qamal davomida shahar aholisi ochlik va suv ta'minotidan mahrum bo'lib, og'ir ahvolga tushadi. Bayram Ali asirga olinadi va sunniy mazhabini qabul qilmagani uchun qatl qilinadi. Uning o'g'li Hojixon qarshilikni davom ettirsa-da, amir Shohmurot Marvning yagona suv manbai bo'lgan Murghob to'g'onini buzdirib, aholining taslim bo'lishiga majbur qiladi. Shahar talanadi, boyliklari olib ketiladi va 5000 kishi Buxoroga majburan ko'chirib keltiriladi. Aholining katta qismi qul sifatida sotiladi. Hatto bu davrda Buxoro qul bozorida narxlar shunchalik pasayib ketadiki, manbalarda aytilishicha, "o'nta qulni ikki tangaga olishga ham xaridor topilmagan"¹.

Hojixon oilasining taqdiri esa ayniqsa ayanchli bo'lgan. Amir Shohmurotning o'g'li, keyinchalik amir bo'ladigan Haydar, Qarshi hokimi Hakimbiy Qushbegiga yozgan maktubida shunday deydi: "Tarixchilarning yozishicha, Hojixonning xotin va bolalarini qul va cho'ri qildik. Agar siz ham Hojixonning farzandlaridan sotib olmoqchi bo'lsangiz, oltin pul yuboring yoki bu yerga keltirilgan mollaringizdan beraylik." Natijada Hojixon va uning oilasi majburan ajratilib, turli joylarga sotib yuboriladi. Hojixon esa qul bo'lishdan qochib, Farg'ona orqali Eronga qochishga muvaffaq bo'ladi, biroq farzandlarining taqdiri noma'lum qoladi.

Shunga o'xshash voqealar keyingi yillarda ham davom etgan. 1795-yilda amir Shohmurot tomonidan Eronga uyushtirilgan yurishda, bo'lajak amir Haydar o'ziga bo'ysunuvchi 15 ming askar bilan qatnashadi. Qamal qilingan to'rtta shahardan ikkitasi sunniy mazhabini qabul qilgani sabab omon qoldirilsa, qolgan ikki shahar yer bilan yakson qilinadi. Ushbu yurishda 18 mingga yaqin kishi asirga olinib, qul sifatida sotiladi. O'sha davr manbalariga ko'ra, bir qul yoki cho'rining bahosi atigi 3–4 tilloga teng bo'lgan.

¹ Mir Olim Buxoriy, Fathnomayi sultoniyy. 18-bet.

Bu misollar shuni ko'rsatadiki, harbiy asirlarni qulga aylantirish nafaqat iqtisodiy foyda manbai, balki diniy va siyosiy ustunlikni ta'minlash vositasi sifatida ham xizmat qilgan. Qamal va bosqinlar natijasida aholining katta qismi qul bozorlariga chiqarilgan, bu esa Markaziy Osiyo qul savdosining miqyosini va shafqatsiz mexanizmlarini ochib beradi.

XIX asr Markaziy Osiyosida qul bozorlarini to'ldiruvchi eng muhim manbalardan biri qaroqchilik reydlari va chegaraviy bosqinlar edi. Bu jarayonlar ko'pincha mustaqil qabila guruhlari, ayniqsa turkman cho'llarida faoliyat yuritgan ayrim sardorlar tomonidan uyushtirilgan. T. Fayziyevning ta'kidlashicha, turkman hududlarida yashovchi "olomonchilar" deb atalgan guruhlar Orenburg, Astraxan va Kaspiy dengizi atrofidagi hududlardan odamlarni o'g'irlab kelishgan, shuningdek, Eronning shimoliy viloyatlariga tungi reydlar uyushtirganlar². Bu hujumlar mahalliy aholi orasida shunchalik qo'rquv uyg'otganki, bir necha kishi birlashib ham bitta olomonchiga qarshi chiqishga jur'at etmagan. Qarshilik ko'rsatganlar joyida o'ldirilgan, qolganlar esa bog'lanib, cho'l bo'ylab olib ketilgan. Yo'l-yo'lakay holdan toyganlar tiriklayin tashlab ketilgan yoki halok bo'lgan.

1863-yilda yevropalik sayyoh va tadqiqotchi A. Vamberi Kumushtepa yaqinida olomonchilarning reyddan so'ng o'ljani bo'lish jarayoniga guvoh bo'lgan. U o'z xotiralarida bosqinchilar katta o'lja – qullar, otlar, ho'kizlar, eshaklar va boshqa mol-mulkni olib qaytganini yozadi. Taqsimot paytida ba'zi olomonchilar o'z ulushidan mamnun bo'lgan bo'lsa, bir kishi unga berilgan ayol qulining tishlarini tekshirib, norozilik bildirgan. Boshliq esa unga bir ho'tikni qo'shib bergach, u ham rozi bo'lgan³. Bu holat qullar va boshqa mol-mulkning oddiy savdo tovaridek baholanib, iste'molchi talabi asosida almashtirilganini yaqqol ko'rsatadi. Olomonchilarning faoliyati faqat mustaqil guruhlarning yovvoyi harakatlari emas edi. Ularni ko'plab mahalliy hukmdorlar, xususan O'rta Osiyo xonliklari hukmdorlari ham ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatlagan. Ingliz sayyohi Aleksandr Borns Mashhad yaqinida bo'lib o'tgan reydtafsilotlarini yozar ekan, bosqinchilar tomonidan 115 nafar odam, 200 tuya va shuncha qo'y asirga olinganini, bu o'ljaning beshdan bir qismi Xiva xoniga ajratilganini qayd etadi. Demak, bunday hujumlar nafaqat mustaqil bosqinchilar, balki davlat hokimiyatlari manfaatlariga ham xizmat qilgan⁴.

Xorijlik elchilar – A. Borns, N. Muravyov, V. V. Grigoryev, Blankenagel, A. Vamberi va boshqalar – o'z asarlarida qul bozorlarining asosiy ta'minotchilari sifatida turkman qabilalarini tilga olganlar. Biroq bu qarash biryoqlama bo'lib, aslida odam o'g'irlash bilan butun turkman xalqi emas, balki bu faoliyatni kasb sifatida tanlagan ayrim qabila boshliqlari va iqtisodiy qiyinchilik tufayli ularga qo'shilgan shaxslar shug'ullangan. Muhammad Zohir Begievning yozishicha, bu guruhlar tarkibida turli millat va elatlardan chiqqan, turkman hududlarida boshpana topgan, lekin boshqa chorasi qolmagan odamlar ham bo'lgan.

Shuningdek, reydlar natijasida asir olinganlar faqat Eron aholisidan iborat bo'lmagan. XIX asr davomida Erondan Buxoro xonligiga olib kelingan qullar orasida Eron amaldorlari hamda shimoliy viloyatlarda yashovchi sunniy eronliklar ham bo'lgan. Bu esa qulchilik tizimining murakkab va ko'p qirrali xarakterga ega bo'lganini, u nafaqat iqtisodiy manfaatlar, balki diniy, siyosiy va etnik omillar bilan ham chambarchas bog'liq bo'lganini ko'rsatadi. Natijada, qaroqchilik va bosqinlar Markaziy Osiyo qullik tizimining asosiy "xomashyo bazasi" sifatida xizmat qilgan. Ular nafaqat ichki qul bozorlarini to'ldirgan, balki xalqaro savdo yo'llari orqali

² Fayziyev Turg'un. Buxoro xonligida qul savdosi. Toshkent: "O'zbekiston", 1970, 10-bet.

³ Vambery, Arminius. Travels in Central Asia; Being the Account of a Journey from Teheran across the Turkoman Desert on the Eastern Shore of the Caspian to Khiva, Bokhara, and Samarcand performed in the year 1863. London: John Murray, 1864, pp. 157–158.

⁴ Burnes, Alexander. Travels into Bokhara; or, Life, & Adventures in the Valley of the Indus. 3 vols. London: John Murray, 1834, vol. I, pp. 90-P

boshqa mintaqalarga ham qul eksport qilinishiga sabab bo'lgan. Shu bois, XIX asr O'rta Osiyo iqtisodiy hayotida bunday reydlar va bosqinlar strategik ahamiyatga ega bo'lgan.

XIX asr Markaziy Osiyosidagi qulchilik tizimida shia mazhabiga mansub kishilarning sezilarli ulushini tashkil etishi bir qancha tarixiy, siyosiy va diniy omillar bilan bog'liq bo'lsa-da, bu jarayonning muhim ideologik asosi XV asrga borib taqaladi. Tarixiy manbalarga ko'ra, Buxorolik mashhur shayx Shamshiddin rahbarligidagi diniy ulamolar kengashi musulmon bo'lmaganlarni qulga aylantirishni shariatga muvofiq deb hisoblash bilan birga, shia mazhabidagi musulmonlarni ham "haqiqiy musulmon" sifatida tan olmagan⁵. Natijada ular fiqhiy jihatdan "ahl al-bid'a" yoki "haqiqatdan chetga chiqqan guruh" sifatida talqin qilinib, boshqa dindan bo'lganlar kabi qul qilib sotishga ruxsat berilgan.

Bu fatvo shariatdagi "musulmon musulmonni qul qilmasligi" tamoyilidan istisno sifatida qabul qilinib, diniy-mazhabiy tafovutlarni ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlar yo'lida oqlashga xizmat qilgan. Aslida, hanafiy fiqhida ham musulmonlar o'rtasida qulchilik qat'iy cheklangan bo'lsa-da, siyosiy raqib bo'lgan yoki diniy jihatdan "bid'atchi" deb topilgan guruhlarini bu qoidaga kiritmaslik amaliyoti mavjud edi.

Shayx Shamshiddinning bu fatvosi keyingi asrlarda Buxoro xonligida va unga yaqin hududlarda huquqiy asos sifatida qo'llanib, Eronning shimoliy viloyatlaridan keltirilgan shia aholisini qul sifatida sotish amaliyotiga "diniy halollik" bergan⁶. Bu holat ikki muhim oqibatga olib kelgan: 1. Qul bozorlarida shialarning ulushi ortishi – Eronning shia aholisi, ayniqsa, chegara hududlarda yashovchilar, turkman va boshqa bosqinchilar reydlarining asosiy nishoniga aylangan. 2. Diniy-siyosiy antagonizm kuchayishi – Shia va sunniy aholi o'rtasidagi diniy ziddiyatlar iqtisodiy manfaatlar bilan qo'shib, ularni yanada keskinlashtirgan.

Bunday diniy legitimatsiya nafaqat iqtisodiy foyda keltirgan, balki mintaqadagi geosiyosiy muvozanatga ham ta'sir ko'rsatgan. Chunki Eron safaviy va keyingi davrlarda shia mazhabining siyosiy markazi sifatida Buxoro xonligi va boshqa sunniy davlatlar bilan raqobatda bo'lgan. Shu bois, diniy asosdagi qulchilik siyosiy raqibni iqtisodiy resursga aylantirishning samarali vositasiga aylangan.

Shunday qilib, Shayx Shamshiddin boshchiligidagi Buxoro ulamolarining XV asr fatvosi Markaziy Osiyodagi qulchilik tizimida shia mazhabiga mansub kishilarning ko'pligini ta'minlagan eng muhim ideologik manbalardan biri bo'lib xizmat qilgan.

Xonliklardagi qullarning ko'pchiligi qo'shni davlat fuqorolari hisoblangan, manbalarda keltirilishicha, XVIII asr boshida Buxorodagi rus qullarining soni 2000 kishiga yaqin bo'lgan. 1725 yilda Buxoroda bo'lgan F. Beneveni ma'lumotiga ko'ra, xon saroyida 250 nafar, Buxoro shahri bo'yicha 1000 nafar va butun xonlik bo'ylab 2000 nafarga yaqin rus asirlari mavjud edi⁷. Biroq XVIII asr oxiridan boshlab O'rta Osiyo xonliklari, xususan Buxoro, Rossiya elchilarining faoliyatini cheklashga kirishdi. Rus qullarini elchilarga sotish taqiqlanib, bunday savdo bilan shug'ullanganlarga og'ir jarimalar belgilandi. Masalan, Budrinning yozishicha, 1820-yilda rus quli sotgan shaxs 100 chervon miqdorida jarimaga tortilgan. Rossiya hukumati

⁵ Jeff Eden, *Slavery and Empire in Central Asia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 34.

⁶ Markaziy Osiyoda qul savdosi tarixi: tarixiy va siyosiy tahlil. [Matn]: monografiya / A.A. Abduqahorov. Farg'ona 2025. – 23-bet

⁷ Беневени, Флорио. Посольство Флорио Беневени в Персию и Бухару в 1718–1725 годах. Москва: Наука, 1986.

1767-yil 28-yanvar farmoniga binoan⁸ Xiva va Buxoro xonliklaridan rus asirlarini sotib olish uchun har yili 3000 so'm ajratishni rejalashtirgan bo'lsa-da, muzokaralar natijasiz tugadi. Faqat 1858-yilda polkovnik I. Ignatyev boshchiligidagi missiya Buxoro amiri Nasrulloga barcha rus asirlarini ozod qilish talabini qo'yganida bu masalada aniq natijaga erishildi⁹. Biroq topilgan rus qullari 20–30 kishidan oshmagan, bu esa XIX asr o'rtalariga kelib Buxorodagi rus asirlarining soni keskin kamayganini ko'rsatadi¹⁰.

Buxoro xonligi hududida boshqa millatlarga mansub qullarning soni rus qullariga nisbatan ancha yuqori bo'lgan. A. Vamberi amir Nasrullo davrida (1826–1860) Buxoroda 20 mingdan ortiq eronlik qul yashaganini qayd etadi. G. Spasskiy bu raqamni 40 ming deb beradi, Blankenagel esa xonlikdagi qullar sonini 50 ming atrofida deb taxmin qiladi. Arxiv hujjatlariga ko'ra, 1868-yilda faqat Samarqand viloyatining o'zida 10 mingga yaqin qul bo'lgan. Bu ma'lumotlar Buxoro xonligidagi umumiy qul soni 30–35 ming kishi atrofida bo'lganini taxmin qilish imkonini beradi¹¹.

Qullarning milliy tarkibida Eron va Afg'oniston hududlaridan olib kelinganlar yetakchi o'rin tutgan. Bundan tashqari, Samarqanddagi "Majmua-i vasa'iq" hujjatlarida qayd etilishicha, XIX asrda bu shahardagi qullarning 58 foizdan ortig'i hind millatiga mansub bo'lgan¹². Bu esa Hindiston bilan savdo va bosqin yo'llari orqali olib kelingan qullarning ahamiyatli ulushga ega bo'lganini ko'rsatadi. Shuningdek, afg'on, qozoq va qalmoqlardan chiqqan qullar ham muhim qismini tashkil etgan.

Ushbu raqam va faktlar shuni ko'rsatadiki, XVIII–XIX asrlarda Buxoro amirligi va boshqa O'rta Osiyo xonliklaridagi qul bozorlari xalqaro xarakterga ega bo'lib, u yerda turli millatlardan — rus, eronlik, hind, afg'on, qozoq, qalmoq va boshqa xalqlardan bo'lgan qullar savdosi faol ravishda amalga oshirilgan. Qullarning kelib chiqishidagi bunday rang-baranglik hududlararo harbiy yurishlar, bosqinlar va savdo yo'llarining kesishmasi natijasida yuzaga kelgan.

Xulosa. XIX asrda Markaziy Osiyo xonliklarida qullar manbalari va ularning ijtimoiy-iqtisodiy roli masalasi murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, bu tizim hududning siyosiy tarixi, xalqaro savdo aloqalari hamda diniy-mazhabiy munosabatlari bilan chambarchas bog'liq edi. Harbiy yurishlar, bosqinlar, qaroqchilik va qarz tufayli qullikka tushish holatlari bu tizimning asosiy manbalaridan bo'ldi. Qullarning milliy tarkibi xilma-xil bo'lib, ularning orasida rus, eron, afg'on, hind, qozoq va qalmoq xalqlari vakillari katta ulushni tashkil etdi. Qullar nafaqat xonliklar uy xo'jaliklarida, balki qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik, qurilish va savdo sohalarida ham keng qo'llanildi. Bu holat ularning iqtisodiyotdagi o'rnini mustahkamlab, ayrim davrlarda iqtisodiy faoliyatning muhim ishchi kuchi sifatida xizmat qilishiga sabab bo'ldi. Shu bilan birga, diniy fatvolar, xususan, shia mazhabiga mansub musulmonlarni qul qilishga ruxsat beruvchi qarorlar, qulchilik tizimining diniy-ideologik asosini mustahkamladi.

Biroq XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyoga siyosiy va harbiy bosimi ortishi, xalqaro savdo yo'llaridagi o'zgarishlar hamda diplomatik bosimlar natijasida qulchilik tizimi asta-sekin zaiflashdi. Ayrim xonliklar, jumladan, Buxoro amirligi, tashqi siyosiy talablar ta'sirida rus qullarini ozod qilishga majbur bo'ldi. Bu jarayon hududda qulchilikning bekor qilinishiga zamin yaratdi. Xulosa qilib aytganda, XIX asr Markaziy Osiyo xonliklarida qulchilik nafaqat

⁸ Екатерина II. "Указ от 28 января 1767 г. о мерах по освобождению русских плен." Сборник Русского исторического общества, т. 35. Санкт-Петербург, 1911.

⁹ Rasulov A., Isoqboyev A., Turkiston va Rossiya munosabatlari tarixi (Namangan: 2012), 18.

¹⁰ Abduqahorov, Anvarjon. Buxoro xonligida qul savdosi // *Bulletin of Central Science*. – 2024. – №7. – B. 7–11.

¹¹ Buxoro xonligida qul savdosi. Toshkent: "O'zbekiston", 1970, 49-bet.

¹² Scott C. Levi, *Hindus Beyond the Hindu Kush: Indians in the Central Asian Slave Trade*, *Journal of the Royal Asiatic Society*, Third Series, Vol. 12, No. 3 (2002), 277–288.

ijtimoiy-iqtisodiy tizimning tarkibiy qismi, balki siyosiy va harbiy tarixning muhim elementi sifatida namoyon bo'ldi. Ularning manbalari, milliy tarkibi va xo'jalikdagi o'rni o'sha davrning ijtimoiy munosabatlari, tashqi aloqalari hamda davlatlararo siyosiy kurashlari haqida qimmatli tasavvur beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Markaziy Osiyoda qul savdosi tarixi: tarixiy va siyosiy tahlil. [Matn]: monografiya / A.A. Abduqahorov. Farg'ona: 2025. – 23-bet
2. Abduqahorov, Anvarjon. Buxoro xonligida qul savdosi // Bulletin of Central Science. – 2024. – №7. – B. 7–11.
3. Боркс, А. Путешествие в Бухару в 1831–1832 и 1833 гг. Ч. II. Москва, 1849. – Б. 90.
4. Екатерина II. “Указ от 28 января 1767 г. о мерах по освобождению русских плен.” Сборник Русского исторического общества, т. 35. Санкт-Петербург, 1911.
5. Eden, Jeff. Slavery and Empire in Central Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. – P. 34.
6. Fayziyev, Turg'un. Buxoro xonligida qul savdosi. Toshkent: O'zbekiston, 1970. – B. 10.
7. Mir Olim Buxoriy. Fathnomayi sultoniyy. O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo'lyozma, vil №1838, 15–18-betlar.
8. Rasulov A., Isoqboyev A. Turkiston va Rossiya munosabatlari tarixi. Namangan, 2012. – B. 18.
9. Scott C. Levi. Hindus Beyond the Hindu Kush: Indians in the Central Asian Slave Trade. Journal of the Royal Asiatic Society, Third Series, Vol. 12, No. 3 (2002), 277–288.
10. Вамбери, А. Путешествие по Средней Азии. Санкт-Петербург, 1865. – Б. 157–158.